

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : Pengelolaan Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE)
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par., Dr. Saryani, M.Si.
 Futry Untary, S.S.T.Par.
 Jumlah penulis : 3 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke-~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0379-7
 c. Jumlah Halaman : 164
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2020
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202209764, 9 Februari 2022
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T.,
 M.Par., Dr. Saryani, M.Si.
 Futry Untary, S.S.T.Par.
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000325068

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 60% x 14.7 = 8.82			
Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:			
Tulisan yang sesuai dengan kebutuhan industry mice dengan teori- teori yang relevan dan aplikatif untuk pemula di dunia MICE			

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Reviewer 1 : Drs. Santosa, M.M.

Tanda tangan :

NIDN : 0519045901

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta

Jbt akademik : Lektor Kepala

Bidang Ilmu : Manajemen

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : Pengelolaan Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE)
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par., Dr. Saryani, M.Si.
 Futry Untary, S.S.T.Par.
 Jumlah penulis : 3 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / penulis ke-... / penulis korespondensi **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0379-7
 c. Jumlah Halaman : 164
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2020
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202209764, 9 Februari 2022
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T.,
 M.Par., Dr. Saryani, M.Si.
 Futry Untary, S.S.T.Par.
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000325068

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 60% x 14.7			8.82
Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:			
Kedalaman pembahasan sesuai dengan dunia industry pariwisata khususnya MICE, ditulis sesuai dengan kaidah karya ilmiah dan relevan dengan kebutuhan insan pariwisata MICE			

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Reviewer 2 : Dra. Enny Mulyantari., M.M

Tanda tangan :

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta

Jbt. Akademik : Lektor 300

Bidang Ilmu : Managemen

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

HAKI: BUKU

Judul Buku : Pengelolaan Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE)

Penulis Buku : 3

Status Pengusul : Penulis Pertama

Hasil Penilaian Peer Review:

Penilaian Buku		
Reviewer 1	Reviewer 2	Jumlah Rata-rata
8.82	8.82	8.82
Kesimpulan: Nilai Pengusul = 8.82		